

MEDICAL TOURISM DEVELOPMENT TRENDS IN THE WORLD AND UZBEKISTAN

¹Mamedsaliyeva Guzal Azimjon qizi, ²Ilkhomova Gulnoza Zainiddin qizi

¹Chief specialist of Scientific-research institute for tourism development
Republic of Uzbekistan

²Leader specialist of Scientific-research institute for tourism development
Republic of Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14048714>

Abstract. *The article discusses the key factors that allow Uzbekistan to take a strong position in the international market of medical services, competing in the world community. The global trends in the development of tourism services and the possibilities of Uzbekistan to integrate into upward trends are being studied. The advantages of the natural potential of the country, the success of the medical industry in the implementation of state programs to attract medical tourists and encourage foreign investment are analyzed. The importance of using the experience of countries with developed medical tourism is emphasized.*

Keywords: *medical tourism, natural potential, medical technologies, marketing, insurance.*

Аннотация. *В статье рассматриваются ключевые факторы, которые позволяют Узбекистану занять прочные позиции на международном рынке медицинских услуг, конкурируя в мировом сообществе. Изучаются мировые тенденции в области развития туристических услуг и возможности Узбекистана встроиться в восходящие тренды. Анализируются преимущества природного потенциала страны, успехи медицинской отрасли в реализации государственных программ по привлечению медицинских туристов и поощрению иностранных инвестиций. Подчёркивается важность использования опыта стран с развитым медицинским туризмом.*

Ключевые слова: *медицинский туризм, природный потенциал, медицинские технологии, маркетинг, страхование.*

Природный потенциал Узбекистана в сфере медицинского туризма оценивается как очень высокий. Разнообразие природных ресурсов позволяет стране конкурировать с мировыми поставщиками медицинских и курортных услуг:

- С Австрией – в области лечения термальными, хлоридно-гидрокарбонатными и натриевыми минеральными водами, протекающими в отрогах Тянь-Шаня вблизи столицы.
- С Израилем и Венгрией – для бальнеогрязелечения на о. Балыкли (Джизакская область) и в столичном округе (санаторий «Чинабад»).
- С Эссентуками – по качеству «Ташкентская» слабощелочная минеральная вода.
- Со Швейцарией – за чистоту высокогорного воздуха на склонах Туркестанского хребта в Зааминском районе.

Все более остро стоит вопрос развития медицинского туризма как стратегической отрасли экономики страны. Экономические реалии Узбекистана отражают определенную степень специализации направлений медицинского туризма [1]. Привлекательным фактором для иностранных потребителей станет изменение внутреннего спроса и предложения в сторону снижения цен на медицинские услуги в области планирования семьи и пластической хирургии. Разница в цене создаст условия для трансграничного арбитража стоматологических услуг, потребители которых составляют значительную часть

медицинских путешественников. Внедрение новых методов и методик в области офтальмологии на уровне международных стандартов, которые апробированы инновационной клиникой доктора Максудовой, будет способствовать развитию медицинского туризма внутри страны. Пациентам, получившим отказ в проведении операции по месту жительства, больше не придется обращаться в зарубежные клиники.

Медицинский туризм охватывает два сектора:

1. Медицинская стационарная и амбулаторная помощь.
2. Туристическое обслуживание, включающее:
 - визовый режим,
 - транспорт,
 - резиденция,
 - сервис [3].

Мировые тенденции, способствующие развитию медицинского туризма в Узбекистане

Наиболее привлекательными факторами для иностранных медицинских туристов могут стать:

1. передовые медицинские технологии,
2. быстрый доступ к медицинским услугам,
3. низкие затраты на техническое обслуживание,
4. высокое качество медицинских услуг и ухода.

Долгосрочные тенденции

Оценивая долгосрочные тенденции в планировании семьи, ООН определила 2 цели, способные обеспечить устойчивое развитие человечества до 2030 года в этом направлении:

1. Соблюдение гендерного равенства женщин в сфере образования и карьерного роста.
2. Содействие семейному благополучию и здоровому образу жизни в любом возрасте.

Известно, что популярность услуг медицинского туризма в сфере планирования семьи обеспечивается использованием инновационных репродуктивных технологий. Наиболее показателен в этом плане опыт турецких специалистов по бесплодию, практикующих:

- роботизированная и эндоскопическая хирургия при устранении гинекологических проблем,
- диагностика и лечение отклонений в мазках Папаниколау (ASUS, HSIL, LSIL),
- кольпоскопия,
- диагностика женской онкологии и ее успешное лечение.

А сама система медицинского туризма в Турции считается одной из самых передовых в мире. Клиники практикуют планирование поездок в медицинских целях под одной крышей. Будущий пациент отправляет результаты исследования врачам с указанием личных предпочтений и в течение 2 дней получает:

- Примерный прайс-лист;
- Список больниц, готовых его принять;
- Зарезервированные места на рейс туда и обратно.

Открытие Турецкой высшей медицинской школы. Ибн Сины в Бухаре при поддержке Стамбульского университета поможет достичь уровня передовых стран по квалификации медицинских кадров, что будет способствовать реформам, проводимым в

Узбекистане, и вхождению Ташкентской медицинской академии в Ассоциация европейских медицинских школ послужит интернационализации медицинских университетов Узбекистана и повышению качества образовательных программ в соответствии с передовыми международными стандартами.

Медицинский туризм привлекает самых разных людей. Стареющее население стран с высоким уровнем жизни все чаще нуждается в дорогостоящем лечении и уходе, но не всегда может себе это позволить дома. Первую категорию пожилых медицинских туристов представляет поколение бэби-бумеров, насчитывающее во всем мире более 220 миллионов человек, родившихся в послевоенный период (1946-1964 гг.). Пожилые потребители – это те, кому необходимо:

- процедуры, требующие передовых технологий,
- доступ к более частому уходу,
- более длительный уход,
- более длительный период восстановления после операции,
- повышенная потребность в хосписе и уходе в конце жизни.

Высокая стоимость таких услуг в США, Канаде, Европе, Австралии и Новой Зеландии объясняется тем, что уход за пожилыми людьми трудоемкий и требует особого индивидуального внимания [5]. Снижение стоимости рабочей силы в Узбекистане поможет привлечь медицинских туристов этой возрастной категории, поскольку сделает персонализированные услуги более доступными. Кроме того, хосписная помощь за границей может стать популярной альтернативой для пожилых жителей высокоразвитых стран.

В Узбекистане маркетинг медицинского туризма, ориентированный на иностранных пенсионеров, следует расширить за счет охвата второй категории – «молодого» поколения пенсионного возраста, которое:

- более доступны для привлечения через интернет-маркетинг,
- представляет большой интерес для организаторов медицинского туризма,
- расширяет клиентскую базу центров пластической хирургии – перспективного направления медицинского туризма с точки зрения факторов привлекательности [2].

Факторы влияния на медицинский туризм

В макроэкономическом масштабе уровень привлекательности стран, позиционирующих себя на мировом рынке медицинских услуг, регулируется следующими факторами:

1. Демография.
2. Экономические тенденции.
3. Технологические изменения.
4. Глобализация туристической отрасли.
5. Геополитические тенденции.

Демография

Если уровень рождаемости останется постоянным в каждой стране на уровне первого десятилетия XXI века, прирост населения увеличится:

- спрос на здравоохранение,
- давление на ресурсы, поступающие в систему здравоохранения.

Факторами оттока кадров из здравоохранения в высокоразвитых странах являются выход на пенсию врачей и рост стоимости ведения практики, что замедляет доступ к

медицинским услугам внутри страны и стимулирует интерес пациентов к предложениям на международном рынке.

Экономические тенденции

- Экономический рост в развивающихся странах приводит к оттоку медицинских туристов в страны с менее эффективной экономикой.

- Многие потребители не платят из своего кармана, используя страховое покрытие, за медицинские услуги, полученные за рубежом. Пилотные программы медицинского страхования в развитых странах покрывают расходы на медицинское обслуживание за рубежом с целью: сократить собственные расходы, снизить расходы своих клиентов (государственных и частных).

- Размещение инвестиционного капитала в странах с развивающейся экономикой становится эффективным, потому что: стоимость проекта в менее развитых странах всегда ниже; быстрая окупаемость инвестиций обеспечивается высокими темпами развития рынка медицинских услуг.

Технологические изменения

Благодаря Интернету потребителям стало проще:

- поиск и доступ к сервисам по всему миру,
- возможность поделиться своим опытом с другими,
- координация проезда и проживания.

Сайты медицинского туризма специализируются на предоставлении комплексных услуг потенциальным клиентам. Развитие медицинских технологий способствует раннему выявлению заболевания, расширяются возможности телемедицины в послеоперационном сопровождении лечения. Медицинские процедуры становятся менее инвазивными и уменьшают дискомфорт во время выздоровления. Пациенты с большей вероятностью рассмотрят возможность поездки за недорогой медицинской помощью и с большей вероятностью будут заниматься активным отдыхом на свежем воздухе.

Глобализация туристической отрасли способствует:

- полный обмен информацией,
- снижение командировочных расходов за счет конкуренции со стороны ограниченного числа компаний на рынке авиаперевозок.

Геополитические тенденции

Рынок медицинского туризма находится под сильным влиянием трансграничных дисбалансов:

- Богатые люди из слаборазвитых и развивающихся стран едут в развитые страны, чтобы получить более качественную помощь.

- Люди из развитых стран могут приехать в Узбекистан за более доступной медицинской помощью.

- Люди из развивающихся стран – получить в нашей стране: более качественные медицинские услуги, специализированную помощь.

- Медицинские туристы из слаборазвитых стран из-за отсутствия медицинских ресурсов в своей стране могут стать потенциальными потребителями услуг медицинского туризма в Узбекистане.

В микроэкономическом масштабе на экономическую политику в сфере туризма влияют местные, региональные и национальные факторы:

- потребительский спрос,
- факторы стоимости,

- политика здравоохранения.

Синхронизацию трех самостоятельных целей национальной стратегии Республики Узбекистан в контексте «экономика-медицина-туризм» продемонстрировал Приказ Министерства здравоохранения от 9 января 2019 года №5, который предусматривал радикальное совершенствование деятельности Главного управления по развитию туризма и здравоохранения по продвижению медицинских услуг на международном рынке [4]. Создан Департамент по развитию медицинского туризма, призванный регулярно отслеживать потребительский спрос и контролировать качество образования, клинической подготовки, скорость внедрения передовых технологий в сфере медицины. Здесь будет полезен опыт ближайших стран с развитым медицинским туризмом: Южной Кореи и Турции. Внедренная в Южной Корее система международных координаторов позволила совместить оказание медицинских услуг с гибкой логистикой медицинских поездок:

- планирование медицинских туров,
- медицинское сопровождение туристов на всем пути от их страны до корейской клиники,
- поддержка при выписке, пока пациент не вернется домой.

Учитывая риски, препятствующие принятию решения о медицинском путешествии, Государственный комитет Республики Узбекистан:

- введена новая категория медицинской визы для иностранных туристов,
- предоставил гражданам 76 стран возможность получения электронной въездной визы,
- введен безвизовый режим для 65 стран.

Другие риски для медицинских туристов в зарубежных странах включают:

- Финансовые (цена/качество).
- Вероятность политических волнений.
- Языковые и культурные барьеры.
- Инфекционный.
- Послеоперационный.

Послеоперационные риски начали снижаться с появлением телемедицины. На минимизацию финансовых рисков повлиял запуск в августе 2019 года официального сайта Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, разработанного в Центре информационно-коммуникационных технологий при участии медицинских учреждений. Информированность медицинских туристов является важным мотивирующим фактором. По мере пополнения базы данных информацией о центрах и больницах скорость принятия решений, связанных с выбором страны для лечения, увеличится. Государственные и частные клиники смогут размещать на сайте следующую информацию:

- предлагаемая продукция,
- популярные высокотехнологичные услуги,
- их стоимость,
- варианты медицинского обслуживания,
- уровень квалификации врачей и персонала,
- качество медицинской помощи,
- владение персоналом английским языком,
- результаты международной аккредитации больниц и лабораторий.

Реклама должна содержать сообщения о потенциальных преимуществах медицинских услуг в Узбекистане с акцентом на их качество и безопасность.

Присоединение к международным конвенциям повысит международный авторитет медицинских учреждений. Статистические данные об иностранных туристах, посещающих Узбекистан с медицинскими целями, повысят осведомленность страховых компаний, а также стимулируют прямые иностранные инвестиции в медицинский туризм.

Выводы

Правительства и министерства здравоохранения развитых стран начинают искать пути снижения стоимости и бюджетного бремени здравоохранения – идеальное время для поставщиков менее дорогого медицинского туризма. Из вышеизложенного хотим сделать несколько выводов:

- Министерству экономики необходимо чаще проводить тендеры на поставку высокотехнологичного медицинского оборудования в Узбекистан.
- в карте развития медицинского туризма должно быть предусмотрено введение международной системы координаторов медицинских поездок, как это практикуется в Южной Корее.
- Поставщикам медицинских услуг и маркетологам направлений необходимо сосредоточиться на наиболее прибыльных сегментах рынка и эффективно развивать обслуживание клиентов в приоритетных областях.
- Существует огромный потенциал для развития медицинского туризма в странах Шелкового пути, что позволяет страховым компаниям сосредоточить свои усилия в этом направлении.

REFERENCES

1. Isadjanov A., Piyos G. Tourism development in Uzbekistan: current trends and national priorities // *The Light of Islam*. - 2020. - T. 2020. - No. 1. - S. 192-202.
2. Salaev S. K., Raximova S. The role of medical tourism in the development of the market of medical services // *Actual problems of modern science, education and training in the region*. - 2021. - No. 1. - S. 62-66.
3. Sayfuddinova S. K. O'zbekistonda turizmning rivojlanishi // *Turizm ilmiy-amaliy elektron jurnali*. - 2018. - T. 1. - No. 1. - S. 13-20.
4. Order of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan dated January 9, 2019 No. 5 // Electronic resource: https://ssv.uz/ru/medical_tourism/ - 2019.
5. Skvortsova A.V., Skvortsov I.P. Medical tourism as part of social medicine // *Medical and pharmaceutical journal "Pulse"*. - 2017. - T. 19. - No. 2.